

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2026

ЖИЛД 11
СОҢ 2

2026

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
20.04.2026

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 11, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi
Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Kemalettin Aydin
профессор Sağlık Bilimleri Üniversitesi ректори, ORCID
ID:0000-0003-0714-7075

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Оринов Фирдавс Суръатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улдуғбек Усмонович
DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиена
DSc, Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович
Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхисси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Алимов Жалолiddин Усмон ўғли
PhD, Доцент Тошкент Давлат тиббиёт университети
Чирчиқ филиали, **ORCID ID:** 0009-0009-3959-9878

Саидов Сандамир Аброрович
тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдужаббарович
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
университети, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент давлат тиббиёт
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайберганиевна
тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факултети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзСББ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нејрорехабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тағоев Шерқабул Бойқабдулович
тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат тиббиёт университети.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Сайфутдинов Зайниддин Асамутдинович
PHD, Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-
амалий тиббиёт маркази, **ORCID ID:** 0009-0007-5270-1297

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна
директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi
профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Kemalettin Aydin
профессор, ректор Университета медицинских наук (Sağlık Bilimleri Üniversitesi), **ORCID ID:** 0000-0003-0714-7075

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очлов Улугбек Усманович
DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна
DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович
Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Алимов Жалолиддин Усмои угли
PhD, Доцент Чирчикского филиала Ташкентского Государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0009-0009-3959-9878

Саидов Садаммир Аброрович
доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович
доктор медицинских наук, Ташкентский государственный медицинский университет, доцент кафедры Дерматовенерология, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и протекции детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
доктор медицинских наук, профессор Ташкентский государственный медицинский университет **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджараев Эльбек Миршавкатович
Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович
доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный медицинский университет. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Сайфутдинов Зайниддин Асамутдинович
PHD, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр педиатрии **ORCID ID:** 0009-0007-5270-1297

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Kemalettin Aydin

*Professor, Rector of Health Sciences University (Sağlık Bilimleri
Universitesi), ORCID ID: 0000-0003-0714-7075*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent State
Medical University. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Alimov Jaloliddin Usmon Ugli

*PhD, Associate Professor at Chirchik Branch of Tashkent State
Medical University, ORCID ID: 0009-0009-3959-9878*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent State
Medical University, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Medical University
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Sayfutdinov Zayniddin Asamutdinovich

*PHD, Republican Specialized Scientific and Practical Medical
Center of Pediatrics ORCID ID: 0009-0007-5270-1297*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Negmadjanov Bakhodur Boltayevich, Makhmudova Sevara Erkinovna.**
ETIOLOGY AND MOLECULAR GENETIC IDENTIFICATION OF CONGENITAL FEMALE GENITAL TRACT ANOMALIES.....12
2. **Agababyan Larisa Rubenovna, Usmankulova Khabiba Mizrobjonovna.**
ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF INFERTILITY IN WOMEN WITH PCOS.....23

ANESTHESIOLOGY AND INTENSIVE CARE MEDICINE

3. **Pardaev Shukur Kuyliyevich, Sharipov Isroil Latipovich.**
MODERN APPROACHES TO ENSURING RESPIRATORY TRACT CONDUCTIVITY DURING MAXILLOFACIAL SURGERY IN CHILDREN.....31

HAEMATOLOGY

4. **Lipartia Mary Givievna, Mutalova Zumrad Sanzhar kizi.**
PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE MANAGEMENT OF HEMOLYTIC ANEMIAS: A NARRATIVE REVIEW.....36
5. **Abdurakhmanova N. R., Kayumov A. A.**
PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CD123 (IL3RA) EXPRESSION IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIAS.....45

PEDIATRIC SURGERY

6. **Terebaev Bilim Aldamuratovich, Sultanov Temur Ismailovich.**
CURRENT ISSUES IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE RECTAL ULTRA-SHORT SEGMENT FORM OF HIRSCHSPRUNG'S DISEASE IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW).....52
7. **Kholmetov Shukhrat Shamkhatovich, Khotamov Khusnitdin Narzullaevich.**
SURGICAL METHODS FOR THE CORRECTION OF RENAL FUNCTION DISORDERS IN CHILDREN.....61

PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE SYSTEM

8. **Mamedova Guzalya Bakirovna, Madiyarova Farina Umidovna.**
OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL CYCLE IN AN INTERNATIONAL ACADEMIC HUB: ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE AND DEVELOPMENT OF A MODEL BASED ON MICROSOFT PROJECT.....68
9. **Uteпов Parkhat Dusembaevich, Rizaev Zhasur Alimdzhанovich, Tukhtarov Bakhrom Eshnazarovich.**
A SYSTEM FOR TRAINING SPECIALISTS IN BIOLOGICAL SAFETY AND BIOLOGICAL PROTECTION IN MEDICAL ORGANIZATIONS.....72

INFECTIOUS DISEASES

10. **Seyfullaeva Bagdagul Skenderbekovna, Abduxalilova Gulnora Kudratullaevna.**
DETERMINATION OF STABILITY CHARACTERISTICS OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA STRAINS USED IN AN EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT PANEL.....81

11. **Nabieva Dilnoza Djurayevna.**
CLINICAL MANIFESTATIONS OF DERMATOLOGICAL DISEASES IN CHILDREN WITH HIV INFECTION.....94
12. **Oslanov Absamat Abdurakhimovich, Fayzullaev Sherzod Kobiljon ugli, Shakharov Dilshod Jura ugli, Tukhtaev Shokhzod Eshmurod ugli.**
CASES OF DRUG-INDUCED LIVER DAMAGE IN THE FIBROUS STAGE OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS “B”.....99
13. **Samibaeva Umida Khurshidovna.**
DIAGNOSIS OF BACTERIAL COMPLICATIONS IN COVID-19-ASSOCIATED PNEUMONIA.....108
14. **Samibaeva Umida Khurshidovna.**
ETIOPATHOGENETIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW)116
15. **Shadjalilova Mukarram Salimdjanoyna, Xalilova Zuhra Telmanovna.**
MODERN DYNAMICS OF SPREAD AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF BACTERIAL INFECTIONS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT.....125

DERMATOLOGY AND VENEREOROLOGY

16. **Tashkenbaeva Umida Alisherovna, Abboskhonova Fotima Khasanovna.**
THE ROLE OF GENETIC AND BEHAVIORAL FACTORS IN FORMING THE SEVERITY OF ALOPECIA IN POSTBARIATRIC PATIENTS130
17. **Tashkenbaeva Umida Alisherovna, Abboskhonova Fotima Khasanovna.**
THE INFLUENCE OF CONCOMITANT DISEASES AND INDIVIDUAL FACTORS ON THE DEGREE OF ALOPECIA IN PATIENTS AFTER BARIATRIC INTERVENTIONS.....135

OTORHINOLARYNGOLOGY

18. **Gasymov Ayaz Veli oglu, Panahiyan Vafa Mustafa oglu, Abilova Farida Arif kyzy, Khatamov Jakhongir Abruevich.**
CONGENITAL CHOLESTEATOMA IN ADULTS.....140
19. **Khatamov Jakhongir Abruevich.**
OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF ALLERGIC RHINITIS.....146

MORPHOLOGICAL STUDIES

20. **Khamidova Farida Muinovna, Nojhgigitov Azamat Musakulovich.**
THE INFLUENCE OF GSTM1 GENETIC POLYMORPHISM ON THE DEVELOPMENT OF BRONCHIECTASIS.....151
21. **Khamzaev Komiljon Amirovich, Farangiz Bahrom kizi Mamatkulova, Akhmatalieva Mayram.**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF KIDNEY DAMAGE IN CHILDREN WITH IGA NEPHROPATHY.....163

ONCOLOGY AND RADIATION MEDICINE

22. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Khakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon ugli.**
ANALYSIS OF URODYNAMIC PARAMETERS IN THE ASSESSMENT OF OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....173

23. **Shakhanova Shakhnoza Shavkatona, Khoshimov Bakhodir Bakhromovich.**
MYOSTEATOSIS IN METASTATIC GYNECOLOGIC CANCER: CURRENT STATE OF THE PROBLEM.....184
24. **Yusupbekov Abrorbek Ahmedjanovich, Tuychiyeva Sabokhat Shavkatovna, Djanklich Saide Mustafayevna.**
A POPULATION-BASED APPROACH TO CERVICAL CANCER: THE CONTEMPORARY IMPORTANCE OF CANCER REGISTRIES, SCREENING, AND SURVIVAL ANALYSIS.....191
25. **Ulmasov Firdavs Gayratovich, Yarmukhamedova Nargiza Anvarovna, Raufov Farkhod Makhmudovich.**
MODERN TREATMENT METHODS OF BREAST CANCER (LITERATURE REVIEW).....199
26. **Karimova Nargiza Sunnatillayevna, Xasanboyev Saidjon G'ayratjon o'g'li.**
OPTIMIZATION OF RADIOTHERAPY PLANNING FOR HEAD AND NECK TUMORS BASED ON THE INTEGRATION OF MULTIPARAMETRIC IMAGING DATA.....206
27. **Zaredinov Damir Arifovich, Li Marina Vladimirovna, Goziev Soyibjon Orivjonovich.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF RADIATION EXPOSURE TO THE SKIN OF THE HANDS OF NUCLEAR MEDICAL PERSONNEL.....218
28. **Minnulin Irkin Rashidovich, Rakhimberdiev Rustam Abdunasirovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Tursunov Sherali Sirozhiddinovich, Urazov Nuriddin Elmurotovich**
UNRESOLVED ISSUES OF MEDICATION RELATED OSTEONECROSIS OF THE JAW IN BIPHOSPHONATE TREATMENT OF BONE METASTASES FROM PROSTATE CANCER.....224

OPHTHALMOLOGY

29. **Kadirova Aziza Muratovna.**
COMPLEX THERAPY OF RETROBULBAR NEURITIS OF VIRAL ORIGIN.....232
30. **Nazirova Zulfiya Rustamovna, Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Abdullaeva Zulfiya Bakhodirovna.**
CLINICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF VISUAL FUNCTIONS IN CHILDREN WITH PARTIAL ATROPHY OF THE VISUAL NERVE.....237
31. **Turakulova Dilfuza Mukhitdinovna, Nazirova Zulfiya Rustamovna, Karabayeva Iroda Murodjonovna.**
FEATURES OF CARRYING OUT CHILDREN WITH PRIMARY CONGENITAL GLAUCOMA ASSOCIATED WITH STERGE-WEBER SYNDROME.....242

PEDIATRIC DISEASES

32. **Makhmudova Ezoza Oybek kizi. Usmanova Munira Fayzullaevna Kardjavova Gulnoza Abilkasimovna.**
CURRENT DIRECTIONS IN RESPIRATORY THERAPY IN PRETERM INFANTS: PATHOGENESIS MECHANISMS, COMPLICATION PREVENTION MEASURES, AND EVALUATION OF THERAPEUTIC EFFECTIVENESS.....249
33. **Abdullaeva Durдона Rustamovna.**
DIGITAL VISUAL LOAD, ACCOMMODATIVE DISORDERS, AND COGNITIVE FATIGUE IN SCHOOL-AGED CHILDREN.....265
34. **Akhmedzhanova Nargiza Ismailovna.**
ASSESSMENT OF IRON LEVELS DEPENDING ON THE TYPE OF ANEMIA IN CHRONIC KIDNEY DISEASE IN CHILDREN.....273

35. **Fayzakhmatova Feruza Ozod kizi, Khamzaev Komiljon Amirovich, Mamatkulov Bahrom Bosimovich.**
USING MONOCLONAL ANTIBODIES IN THE TREATMENT OF STEROID-SENSITIVE NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN.....281
36. **Khalilov Mirziyod Kholmurot ugli, Khamzaev Komiljon Amirovich, Akhmatalieva Mayram.**
GENETIC BASIS OF STEROID-RESISTANT NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN AND ITS CLINICAL CORRELATIONS.....290
37. **Khamzaev Komiljon Amirovich, Bondarenko Anastasiya Romanovna, Akhmatalieva Mayram.**
EFFECT OF IMMUNOSUPPRESSIVE REGIMENS ON THE RELAPSE RATE AND CUMULATIVE CORTICOSTEROID DOSE IN CHILDREN WITH FREQUENTLY RECURRENT NEPHROTIC SYNDROME.....301

PSYCHIATRY AND NEUROLOGY

38. **Ravshanov Jakhongir, Ashurov Zarifjon.**
THE IMPACT OF SYNTHETIC CATHINONES ON SUICIDAL BEHAVIOR: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PATIENTS WITH DEPENDENCE.....310
39. **Rakhmatullaeva Gulnora Kutpiddinova, Maksudova Odina Arabbaevna.**
DIAGNOSTIC VALUE OF PHENOTYPIC SIGNS AND THE BEIGHTON AND VAS SCALES IN IDENTIFYING UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN DORSOPATHY.....317
40. **Kuchimova Charos Azamatovna, Ochilov Ulugbek Usmanovich.**
CLINICAL AND DYNAMIC ASSESSMENT OF SOCIAL ACTIVITY AND QUALITY OF LIFE INDICATORS IN ELDERLY PATIENTS WITH DEPRESSIVE CONDITIONS ASSOCIATED WITH PSYCHOORGANIC SYNDROME.....326
41. **Ashurov Zarifjon, Abdulkakharova Gulnoza.**
THE GROWING CHALLENGE OF SYNTHETIC CATHINONES AND PRESCRIPTION DRUG MISUSE IN UZBEKISTAN.....333

MEDICAL REHABILITATION

42. **Kobilov Azizjon Orzikulovich, Saidov Sokhib Saidmurodovich, Yusupov Shukhrat Abdurasulovich.**
COMPLEX REHABILITATION EXPERIENCE OF CONSERVATIVE TREATMENT OF LUMBAR DISC HERNIATION.....340
43. **Isakova Gulchekhra Saitalieva**
EFFICACY OF THE MONTESSORI METHOD IN COMPLEX REHABILITATION OF SCHOOL-AGE CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY.....346

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

44. **Khaydarov Artur Mikhaylovich, Rakhimov Akbarbek Rasulbek ugli.**
ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF POSTOPERATIVE COMPLICATIONS FOLLOWING DENTAL IMPLANTATION.....351
45. **Islamova Nilufar Bustanovna, Nurullayeva Guzal Abdumalikovna.**
IMPROVEMENT OF ADHESIVE TECHNOLOGIES APPLICATION FOR THE PREVENTION OF COMPLICATIONS AFTER TOOTH BLEACHING.....355
46. **Akhmedov Alisher Astanovich, Toyirov Jahongir Sobirovich.**
MODERN CONCEPTS OF TREATMENT IN ACCELERATED TOOTH TISSUE DESTRUCTION.....362

47. **Ortikova Nargiza Khayrullayevna, Khurramova Surayyo Dustmurodovna.**
OPTIMIZATION OF ORTHOPEDIC DENTAL TREATMENT METHODS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION.....369
48. **Durdiyeva Umida Berdimuradovna, Fattakhov Ravshan Abdurashidovich.**
CURRENT STATE OF THE PROBLEM OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES IN PATIENTS WITH SOMATIC PATHOLOGY (RHEUMATOID ARTHRITIS): PATHOGENETIC RELATIONSHIPS AND CLINICAL APPROACHES.....376
49. **Vohidov Elbek Rahimovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich.**
DENTAL HEALTH ASSESSMENT INDICATORS FOR MECHANICAL ENGINEERING WORKERS.....384
50. **Islamova Nilufar Bustanovna, Nabiyeva Marjona Uktamovna.**
IMPROVING THE METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF COMPLICATIONS DURING THE ADAPTATION PERIOD OF PATIENTS TO REMOVABLE DENTURES.....390
51. **Norqulov Muslim Muhiddin ugli.**
MODERN STRATEGIES AND INNOVATIVE APPROACHES IN COMPREHENSIVE REHABILITATION OF PATIENTS WITH MANDIBULAR FRACTURES.....400
52. **Norqulov Muslim Muhiddin ugli.**
RISK FACTORS ANALYSIS AND MODERN APPROACHES TO THE PREVENTION OF INFECTIOUS COMPLICATIONS IN MANDIBULAR FRACTURES.....406
53. **Hayitova Mehriqul Alijon kizi, Rajabov Otabek Asrorovich.**
ERYTHEMA MULTIFORME EXUDATIVE IN THE ORAL CAVITY.....413
54. **Pulatov Oybek Abdumutolovich**
EFFICACY OF (GANOZHI PLUS) APPLICATION IN ADOLESCENTS FOLLOWING ORTHODONTIC BRACKET SYSTEM TREATMENT.....421
55. **Ismailov Saydimurad Ibragimovich, Zufarov Mirjamol Mirumarovich, Sharapov Nodir Utkirovich, Alieva Salima Bobosafarovna, Abdullaeva Mokhima Abdullaevna, Mirzaev Xondamir Alisher ugli.**
CLINICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF WOMEN WITH ISCHEMIC HEART DISEASE IN THE SELECTION OF MYOCARDIAL REVASCULARIZATION METHODS.....425

PHARMACOLOGY

56. **Miskinova Fazilat Khudayorovna.**
STUDY OF THE ANALGESIC ACTIVITY OF N-BENZYL CYTISINE DERIVATIVES AND 1-PHENYLISOQUINOLINE DERIVATIVES.....438
57. **Abdurasulova Nargiza Olimovna, Ergashova Madina Muxtorovna.**
HYPOTENSIVE AND ORGANOPROTECTIVE PROPERTIES OF TELMISARTAN, A MEMBER OF THE SARTAN GROUP OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS.....443

INTERNAL MEDICINE

58. **Agababyan Irina Rubenovna, Rustamova Sarvinoz Botir kizi.**
THE IMPORTANCE OF EPICARDIAL ADIPOSE TISSUE IN THE PATHOGENESIS OF CARDIOVASCULAR DISEASES (LITERATURE REVIEW).....448
59. **Fattakhov Rafkat Akramovich**
METABOLIC DISORDERS AND THE RISK OF MULTIMORBIDITY IN PATIENTS WITH COPD.....455

60. **Fattakhova Yulia Edgarovna**
THE RELATIONSHIP BETWEEN VITAMIN D LEVELS AND ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND THE SEVERITY OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE.....466

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

61. **Irismetov Murod Ergashevich, Khoshimov Javlon Tavakkalovich.**
POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT INJURY OF THE KNEE JOINT DIAGNOSIS AND ARTHROSCOPIC SURGERY.....476

UROLOGY

62. **Gafarov Rushen Refatovich, Shookla Pooja, Mansurov Umar Makhmudovich.**
THE ROLE OF TRIBULUS TERRESTRIAL PREPARATIONS IN THE TREATMENT OF SEXUAL DISORDERS IN MEN.....484

SURGERY

63. **Togayev Sherkobul Baykobulovich, Norboyev Olim Ibodullayevich, Hasanov Bobur Abduganievich.**
TOTAL COLECTOMY FOR COMPLICATED FORMS OF CROHN'S DISEASE OF THE COLON.....497

64. **Amonov Xudoyberdi Ravshanovich.**
SURGICAL TREATMENT OF CHRONIC COLOSTASIS: RISK FACTORS FOR UNFAVORABLE OUTCOMES AND STRATEGIES TO IMPROVE POSTOPERATIVE QUALITY OF LIFE.....501

65. **Ruziboev Sanjar Abdusalomovich, Amonov Xudoyberdi Ravshanovich.**
OPTIMIZATION OF THE SELECTION OF SURGICAL TREATMENT METHODS FOR CHRONIC COLOSTASIS BASED ON COMPREHENSIVE CLINICAL AND FUNCTIONAL ASSESSMENT.....519

ENDOCRINOLOGY

66. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna.**
THE SIGNIFICANCE OF THE C47T (RS4880) POLYMORPHISM IN THE SOD2 GENE IN THE DEVELOPMENT AND PERIOD OF COMPLICATIONS OF DIABETES.....529

67. **TOGAYEV Sherkobul Baykobulovich**
FOURNIER GANGRENE (CASE REPORT).....534

68. **Алимова Дурдона Дильмуратовна, Махкамов Акбаржон Мурод угли**
РОЛЬ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНСИТА У ДЕТЕЙ.....538

69. **UMAROVA Nazifa Abduraufovna, SATVALDIEVA Elmira Abusamatovna, SALIKHOVA Kamola Shavkatovna**
CURRENT CONCEPTS OF NECROTIZING ENTEROCOLITIS IN NEWBORNS: PATHOGENESIS, DIAGNOSIS AND NUTRITIONAL SUPPORT.....541

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

UDC: 616-006-085.28-06.

ULMASOV Firdavs Gayratovich

DSc, associate professor

YARMUKHAMEDOVA Nargiza Anvarovna

DSc, associate professor

RAUFOV Farkhod Makhmudovich

Samarkand State Medical University

Samarkand Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of
Oncology and Radiology

MODERN TREATMENT METHODS OF BREAST CANCER

For citation: Ulmasov Firdavs Gayratovich, Yarmukhamedova Nargiza Anvarovna, Raufov Farkhod Makhmudovich. Modern Treatment Methods of Breast Cancer (Literature Review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2026, vol. 11, issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19815231>

ABSTRACT

Breast cancer is one of the most pressing issues in oncology. This is evidenced by the fact that breast cancer incidence rates are not among the best in the world, indicating the scale of this problem. This article analyzes the opinions of various scientists on various historical and modern breast cancer treatment methods and types, as well as their research.

Keywords: breast cancer, chemotherapy, radiation therapy, surgical treatment

УЛМАСОВ Фирдавс Гайратович

DSc, доцент

ЯРМУХАМЕДОВА Наргиза Анваровна

DSc, доцент

РАУФОВ Фарход Махмудович

Самарқанд Давлат тиббиёт университети

Республика Ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази
Самарқанд филиали

КЎКРАК БЕЗИНИНГ РАКИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Кўкрак беши раки онкологиянинг энг долзарб муаммоларидан бўлиб келмоқда. Буни кўкрак беши саратони билан касалланиш кўрсаткичларининг дунё бўйича пешқадамликни бермай келиши унинг нақадар улкан муаммолигидан далолат беради. Кўкрак безининг саратонининг турли хил тарихий ва замонавий даво муолажалари ва уларнинг турлари ҳақида турли олимларнинг олиб борилган тадқиқотлари юзасидан фикрлари шарҳлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: кўкрак беши саратони, кимётерапия, нур терапияси, оператив даво.

УЛМАСОВ Фирдавс Гайратович

DSc, доцент

ЯРМУХАМЕДОВА Наргиза Анваровна

DSc, доцент

РАУФОВ Фарход Махмудович

Самаркандский государственный медицинский университет Республика Самаркандский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

АННОТАЦИЯ

Рак молочной железы — одна из самых актуальных проблем в онкологии. Об этом свидетельствует тот факт, что показатели заболеваемости раком молочной железы не являются одними из лучших в мире, что указывает на масштабность этой проблемы. В статье анализируются мнения различных ученых о различных исторических и современных методах лечения рака молочной железы и его типах, а также об их исследованиях.

Ключевые слова: рак молочной железы, химиотерапия, лучевая терапия, хирургическое лечение.

Кўкрак беги раки билан беморларни даволашнинг бир неча хил усуллари мавжуд бўлиб, улар бир неча йўналишларга қараб фарқланади. Куликов Е.П. ва шогирдлари [10] бу масалада ўзларининг фикрларини билдиришиб, кўкрак беги ракини даволашни иккита катта гуруҳга бўлинаши. Буларга маҳаллий ва умумий даво усуллари киради. Маҳаллий даво усуллари, албатта, хирургик ва нур терапияси усуллари киради. Умумий даво усуллари кимётерапия ва гормонотерапия усуллари киради.

Олиб бориладиган даво усуларининг қўлланилишига қараб ҳам турлича фарқланади [6, 12, 21]:

- монотерапия - юқоридагиларнинг фақат бир усули қўлланади;
- комбинирланган даво - маҳаллий даво усулининг бир неча турлари (ҳам хирургик, ҳам нур терапия усуллари) дан даволаш мақсадида фойдаланилади;
- комплекс даво - маҳаллий ва умумий даво усулларининг биргаликда қўлланилиши ҳисобига олиб борилади. Масалан: медикаментоз, хирургик ва нур терапия усулларининг биргаликдаги қўлланилиши;
- қўшма даво усули - бунда бир даво усулининг турли шакллари дан фойдаланиш тушунилади. Бунга мисол тариқасида, кимётерапиянинг турли препаратларидан фойдаланишни келтирсак бўлади.

Бошқа бир гуруҳ олимлар [4, 18] ўз навбатида юқоридаги бўлинмаларни содалаштиришиб, маҳаллий ва умумий усулларни олиб ташлашди ва асосий учта йўналишга: -монотерапия (бир усулдаги даволашдан фойдаланиш), қўшма (2 та усул) ва комплекс (3 та усул) даво усуллари га ажратишди. Даво усулларини алоҳида кўриб чиқиладиган бўлса, хирургик даво маҳаллий давонинг асосий бўғини ҳисобланади. Чунки бунда патологик ўчоқни тўлиқ ёки қисман олиб ташлаш, таъсир кўрсатиш ва лозим бўлганда тўлиқ диагностик хулосага келиш мақсадида биопсия учун материалларни олиш имконини беради. Шундай қилиб, хирургик даво асосида аъзоларга симптоматик таъсирлаш, радикалик ва циторедуктивлик принциплари ётади.

Онкологиянинг асосий қонунларидан бўлган абластика ва антибластика қонунларига асосланиб, кўкрак беги ракиннинг хирургик давосида беги нафақат тўлиқ олиб ташлаш, шу билан бирга атрофдаги ва лимфа тугунларни диссекция қилиш катта аҳамиятга эгадир [1, 9, 16]. Чунки, умумий хирургиянинг асосий қонунларидан бўлган “аъзони сақлаш” қоидалари бу ерда аҳамиятсиз бўлиб, давондан кейинги ўсманинг рецидиви хавфини ошириб юборади. Албатта, кўкрак беги ракиннинг хирургик давосини кимётерапия билан амалга оширилса,

юқори натижаларга эришиш имконияти каттадир. Хирургик даво кўкрак беzi рақини даволашнинг асосий усули сифатида асосий ўринлар туради.

Кўкрак беzi рақининг комплекс давосидан бири бўлган нур терапияси ҳам ўз аҳамияти жиҳатидан бошқа даво усулларида кам эмас. Илк бор кўкрак беzi онкологик патологияларида нур терапияни 1901-йилда қўлланилган бўлиб, ҳозирги даврга келиб нур терапиянинг режим ва дозалари бўйича яқдил тавсиялар берилган [3, 15]. Нур терапияни асосан оператив даводан кейинги босқичларда амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Бунда ҳам асосан регионар лимфа тугунларда ўсма хужайраларининг аниқланганда, кўкрак безида аъзони сақлаш мақсадидаги операциялар бажарилганда, операциянинг радикаллик даражаси паст деб баҳоланган вазиятларда амалга оширилади. Нур терапиянинг операциядан олдинги даврларида фойдаланиш фақатгина кимётерапияга қарши кўрсатмалар мавжуд бўлган ҳолларда амалга оширилади.

Кўкрак беzi рақиларнинг кимётерапиявий даво усули ҳам кенг қўлланилиб, асосан операция олди ва операциядан кейинги даврларда кўпроқ фойдаланилади [8, 19, 22]. Бунинг учун кўпинча турли таъсир доираларига эга бўлган бир неча хил дорилардан фойдаланилиб, бу фанда поликимётерапия деб аталади. Кимётерапиянинг тайинланишида асосан ўсманинг ривожланиш даражаси ва иммуногистохимик тадқиқотлар натижаларига асосланади.

Ҳозирги вақтда ўсмаларнинг турли хил кўринишлари, характерлари, олиб келувчи омилларнинг турлари, метастазланиш даражаларига қараб онкологлар томонидан хирургик давога кўрсатмалар ишлаб чиқилиб, операциядан олдинги даврда беморларга кимётерапия, операциядан кейинги даврда бўлса, хирургик давони нурли, медикаментоз ёки таргет-терапия билан тўлдириш мақсадган мувофиқдир. Ўз навбатида кўкрак беzi рақини даволашда таргет-терапия усули - бу замонавий усул бўлиб [2, 14], улар алоҳида молекуляр даражадаги ўзгаришларга таъсир қилади. Бунинг бир неча хил турлари мавжуд. Уларга мисол қилиб, герцептин каби дори воситаларни киритсак, улар айнан кўкрак беzi рақига олиб келувчи HER2-рецепторларга таъсир қилади. Яна бир йўналиш бу - гормонал таргет-терапия бўлиб, бунда гормонал рецепторларга таъсир қилувчи ароматаза ингибиторлари қўлланилади.

Кўкрак беzi рақи билан беморларни оператив даво хусусиятлари. Кўкрак беzi рақи сабабли мастэктомиа операцияси тўғрисида маълумотлар қадимги антик давр адабиётларида ҳам учраб туради [5, 11]. Унга кўра кўкрак беzi рақининг охириги босқичларида, яъни емирилиш ва массив қон кетиш натижасида беморларга қизиқ турган металл жисм билан кўйдириш амалиёти бажарилган. Тўғриси, бу амалиётларнинг самара бермаганлиги ҳаммага аён.

Хирургия илмининг ривожланиш тарихининг II даври, яъни анатомио-физиологик кашфиётлар даврида бошқа аъзолар каби, сут безининг ҳам анатомик хусусиятлари ўрганила бошлаган. Натижада уларни даволаш, шу жумладан, хирургик даволаш усуллари ҳам ишлаб чиқила бошлади. Натижада кўкрак беzi рақини деярли барча даражаларида ва турларида ҳам операция қилиш усуллари кашф қилинди. Илк бор, тотал мастэктомиа операцияси 1891 йилда В.Холстед ва 1894 йилда В. Мейерлар томонидан тавсия қилинди [17]. Ушбу операцияда улар ҳам катта, ҳам кичик кўкрак мушакларини олиб ташлашни тавсия қилдилар.

Секин-аста бу операцияларнинг катта травматик жиҳатлари исботланганидан кейин каминвазив операцияларни кашф қилиш давр талабига чиқди. 1948 йилда Д.Патей ва В.Дайссонлар [13] тотал мастэктомиа операциясида катта кўкрак мушагини сақлашни тавсия қилдилар. 1965 йилда Ж.Мадден тотал мастэктомиадан ўзгача қарашларни киритди. Мадден операциясига кўра, иккала кўкрак мушаклари сақланади, лекин сут беzi билан биргаликда мушаклараро ва мушакларости лимфа тугунлари лимфадиссекция қилиниб кетилади. Бу тактика хирургларнинг аъзони сақлаш тамойилларига тўғри келади, шунингдек, онкологларнинг абластика ва антибластика тамойилларига ҳам мос келади.

XX асрнинг 70-80-йилларигача кўкрак беzi рақининг асосий даволаш усули хирургик усул сифатида кўрилган эди. Бунга асосан кўкрак беzi рақининг жойлашган жойи, ўсиш тезлиги, тез асоратланиши ва метастаз бериши каби омилларни сабаб қилиб кўрсатиш мумкин. Ўтган асрнинг 80-йилларидан бошлаб тиббий диагностик усулларнинг ривожланиши,

беморларнинг эрта роқ муружаат қилишлари ўсма жараёнини эрта даврларида аниқлашда катта имкон яратган бўлса, медикаментоз (кимёвий) ва нур терапия усулларининг янги кўринишлари ва турлари кашф қилиниши ва ривожланиши хирургик давога нисбатан аҳамияти кам эмаслигини исботлаб берди.

Охирги 15-20 йилларда онкологлар ва онкохирурглар ўртасида катта дискуссияга сабаб бўлган бир неча саволлар туғилган. Улардан бири: агарда кўкрак беги ракини эрта даражаларида аниқланиши ва операцияга кўрсатма тайёрланганда, барча регионлар (ўмров ости ва усти, қўлтиқ ости ва б.) лимфа тугунларнинг лимфааденэктомиyasi жоизми ёки фақат маҳаллий лимфа тугунларни олиш етарлигидир [7, 16]. Бу саволнинг келиб чиқишига юқоридаги лимфааденэктомиya сабабли келиб чиқадиган асоратларнинг жиддийлиги сабаб бўлган. Бу асоратларга қўллардаги шишлар, оғриқ синдроми, турли функционал ва косметик асоратларни киритиш мумкин. Лекин хозирги даврда ҳам лимфадиссекция онкохирургиянинг асосий операция босқичларига киради. Шундай қилиб, қўлтиқ ости лимфа тугунларини ишлов беришдан олдин яна анатомик хусусиятларига тўхталиб ўтсак, қўлтиқ ости лимфа тугунлари кичик кўкрак мушагининг жойлашган жойига кўра бир неча хил даражада жойлашиши мумкин.

Биринчи даражали лимфа тугунлар кичик кўкрак мушагидан латерал соҳада жойлашган. иккинчи даражали тугунлар мушакнинг бўшлиғида жойлашган бўлиб, 3-даражали тугунлар кичик кўкрак мушагининг медиал (ички) қирғоғидан бошланиб, қўлтиқ ости чуқурчасининг марказигача тарқалган бўлади.

Лимфадиссекция операция босқичининг энг хавфли асоратларига маҳаллий нервларнинг зарарланиши киради [8, 20]. Маълумки, шу соҳадаги ёғ тўқималари орасида кўкрак-орқа нерви, кўкракнинг узун нерви ва қовурғалараро-елка нервлари жойлашган. Ушбу нервларнинг асосий функцияси сезги бўлиб, улар қўлтиқ ости чуқурчаси, қўлларнинг медиал юзасида сезгига ва олдинги тишсимон мушаклар ҳамда орқанинг кенг мушагининг харакатига жавобгар ҳисобланади. Шунинг учун операция вақтида кенг оператив фаолликдан ташқари ўта эҳтиёткорликка асосланган тактикаларни қўллаган маъқул. Зеро, орқанинг сербар мушаги ва кўкрак қафасининг ён девори орасида лимфадиссекция вақтида шу соҳадаги кўкракнинг узун нервини зарарлаб қўйсак, тишсимон мушакларнинг паралич ва парезига сабаб бўлиши мумкин. Бу ўз навбатида беморларнинг қўлини кўтаролмаслик (елка соҳасидан юқорига кўтаролмай қолади) ва шу ҳолатда узоқ вақт сақлаб тура олмаслик ҳолатлари кузатилади. Бу асорат кузатилишини олдини олиш мақсадида ўта эҳтиёткорлик билан ёндашиш мақсадга мувофиқдир.

Мастэктомиядан кейинги қўллардаги шиш синдромининг ривожланиши ҳам катта муаммолардан бири ҳисобланади. Кўпинча қўлтиқ ости соҳасини лимфадиссекция қилиш вақтида шу соҳада албатта, камида битта катталашган лимфа тугуни бўлади. Агарда шу соҳада катталашган биронта ҳам тугун аниқланмаса, тўлиқ лимфадиссекция ҳам шарт бўлмай қолади. Бунинг учун алоҳида катталаштирувчи қурилмалардан фойдаланиш лозим. Лекин, бу қурилманинг йўқлиги баъзи бир қийинчиликларни келтириб чиқаради.

Li J. ва ҳаммуаллифларининг берган маълумотларига кўра [16], қўлтиқ ости венаси ва қовурғалараро-елка нерви орасидаги юмшоқ тўқималарни олмаслик, постмастэктомик шишнинг ривожланишини сезиларли даражада камайтиради.

Аммо, бошқа гуруҳ олимларнинг таъкидлашларича [19], қўлтиқ ости соҳасида лимфадиссекция вақтида қовурғалараро-елка нервини сақлаб қолиш асоратларинг ривожланишини камайтирмайди.

Кўкрак беги раки оператив давосидан кейинги асоратлар. Маълумки, инсоннинг руҳияти қанчалик баланд бўлишига қарамасдан, онкологик диагнознинг қўйилиши уларга жуда кучли психологик таъсир кўрсатади. Бундай таъсир остида олиб борилган даво чораларининг самарадорлиги ҳам етарлича акс этмайди. Кўкрак беги раки билан беморларни тўлиқ реабилитацияга қайтиш ҳолатлари жуда кам учрайди [4, 10, 18]. Зеро, бу аввало тиббий муаммо бўлса, аёллар учун эстетик муаммонинг туғилиши ҳам кам руҳий асоратларга олиб келмайди.

Stubblefield M.D. ва Keole N.ларнинг маълумотларига кўра [16], кўкрак беги раки сабабли мастэктомия ўтказган беморларда қўллардаги турли хил ривожланадиган асоратлар операциядан кейинги даврнинг ўртача 3-6 ойларида ривожланади.

Мастэктомиядан кейинги энг эрта асоратларга - лимфорея натижасидаги тери ости сероманинг ривожланиши ҳисобланади. Лимфорея одатда, 10-15 кундан 35-40 кунларгача давом этади. Тери ости тўқималарида лимфа суюқлигининг тўпланиши инфекция йиғилишига замин яратади [15, 19], чунки унинг таркибида оз миқдорда фибриноген сақланади.

Бундан ташқари, 0.5% ҳолатларда - терининг четки некрози, чоклар етишмовчилиги ва йиринглаши каби асоратлар ҳам учраб туради [9, 14]. Мастэктомиядан кейинги жароҳатнинг йиринглашига кўпгина омиллар: организмнинг умумий кучсиз ҳолати, атроф-муҳит, операциянинг травматиклиги ва асетика қоидаларининг бузилиши кабилар олиб келади. Кўкрак беги ракиннинг оператив давосидан кейинги асоратлар психо-эмоционал асоратлар, скелет-мушак тизими асоратлари, нейро-мушак асоратлар, лимфа-қон-томирли асоратлар гуруҳларига бўлинади

Операциядан кейинги даврда аёлларимизда шишнинг ривожланиши нафақат лимфедемада, балки қўлнинг чуқур веналарининг тромбозида ҳам кузатилиши мумкин. Шунинг учун бу иккала патологияларни дифференциал диагностика қилиш мақсадида қўлнинг магистрал қон-томирларини УТ-доплерографиясини ўтказиш лозим. УТ-доплерография вақтида нафақат қўлнинг чуқур веналарининг тромбози, балки, вертебробазилляр артериялар соҳасида қон айланишининг тақсимланишининг бузилиши бўлган Такаясу синдромининг клиник белгиларини ҳам фарқлаш лозим.

Шундай қилиб, кўкрак беги ракиннинг учраш даражалари қанчалик долзарб муаммо бўлса, унинг давоси ҳам ўзига хос мукамаллик ва асоратларига эга ҳисобланади. Бундай беморларга даво муолажаларини танлаш индивидуал тарзда амалга оширилиши ва комплекс давонинг қайси турининг фойдаланилишига кўра кузатилиши мумкин бўлган асоратларнинг профилактикасини амалга ошириш катта аҳамиятга эга.

REFERENCES | ЧОҚКИ | IQTIBOSLAR:

1. Avallone A., Bimonte S., Cardone C., et al. Pathophysiology and Therapeutic Perspectives for Chemotherapy-induced Peripheral Neuropathy. *Anticancer Res* 2022;42(10):4667–4678.
2. Cavaletti G., Marmiroli P. Pharmacotherapy options for managing chemotherapy-induced peripheral neurotoxicity. *Expert Opin Pharmacother*. 2018; 19(2): 113-121.
3. Matsuoka H., Clark K., Fazekas B., et al. Phase III, international, multicentre, double-blind, dose increment, parallel-arm, randomised controlled trial of duloxetine versus pregabalin for opioid-unresponsive neuropathic cancer pain: a JORTC-PAL16 trial protocol. *BMJ Open* 2022;12(2):e050182.
4. Molassiotis A., Cheng H.L., Leung K.T., et al. Risk factors for chemotherapy-induced peripheral neuropathy in patients receiving taxane- and platinum-based chemotherapy. *Brain Behav* 2019;9(6):e01312. <https://doi.org/10.1002/brb3.1312>
5. Raufov F. M. Statistical analysis of endometriosis, prostate, and breast cancer incidence in samarkand state: a retrospective review of patient data (2022–2024) // *European journal of modern medicine and practice* Vol. 4 No. 11 (Nov - 2024) EJMP ISSN: 2795-921X. P 174-179.
6. Sa'dulloyeva S, Raufov F, Bakhadirova M, Nasirova N, Pekhanova Y, Mamarasulova I, et al. Development of a chatbot for mental health support using ai-intelligent. *Health Leadership and Quality of Life*. 2024;3:178. <https://doi.org/10.56294/hl2024.178>
7. Staff N.P., Grisold A., Grisold W., Windebank A.J. Chemotherapy-induced peripheral neuropathy: A current review. *Ann Neurol* 2017;81(6):772–781. <https://doi.org/10.1002/ana.24951>
8. Stubblefield M.D. Upper body pain and functional disorders in patients with breast cancer/ M.D. Stubblefield, N. Keole // *PM R*. - 2014 Feb. - 6(2). – 170 - 83.

9. William J.G., Meena S.M., Jame A., et al. NCCN Guidelines insights: breast cancer, version 4.2023. *J Natl Compr Canc Netw* 2023;21(6):594–608.
10. Zis P., Sarrigiannis P.G., Rao D.G., et al. Chronic idiopathic axonal polyneuropathy: a systematic review. *J. Neurol.* 2016; 263 (10): 1903–1910.
11. Адамян Л.В., Богданова Е.А., Сибирская Е.В., Сорокина И.Н. Развитие молочных желез у девочек. Обзор литературы // *Проблемы репродукции*, 6, 2012. С.20-23
12. Аметов А.С., Косян А.А., Пашкова Е.Ю., Пьяных О.П. Преимущество применения комплексной терапии диабетической полиневропатии у пациентов с сахарным диабетом типа 2. *Эндокринология: новости, мнения, обучение.* 2019; 8 (3): 8–21.
13. Болиева Л.З., Болотина Л.В., Галстян Г.Р. и др. Резолюция совета экспертов «Недостаточность/дефицит витамина В12 в клинической практике». *Профилактическая медицина.* 2023; 26 (1): 109–113.
14. Грушина Т.И., Кончугова Т.В., Кульчицкая Д.Б., Гущина Н.В., Астахова К.А. Методы реабилитации онкологических больных с периферической полинейропатией, индуцированной цитостатиками. *Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры.* 2021;98(1):58–63.
15. Золотовская И.А., Давыдкин И.Л., Локштанова Т.М., Орлов А.Е. Клинические проявления полинейропатии у онкологических больных на фоне химиотерапии и возможность их фармакокоррекции (результаты наблюдательной программы посеидон). *Архивь внутренней медицины.* 2018; 8(2): 137-144.
16. Рахимов Н.М., Рауфов Ф.М., Шаханова Ш.Ш. Факторы прогноза рецидива злокачественных герминогенных опухолей яичек. // *Клиническая и экспериментальная онкология*, №4(22)–2022. С. 75-79.
17. Супонева Н.А., Гришина Д.А., Грозова Д.А., Казиева М.С. Полинейропатии: общие принципы классификации, диагностики и лечения. *Эффективная фармакотерапия.* 2025; 21 (17): 28–34.
18. Супонева Н.А., Гришина Д.А., Нарбут А.М., Казиева М.С. Транстиретиновая семейная амилоидная полинейропатия: роль и диагностическая значимость лабораторных и инструментальных методов обследования в первичной диагностике. *РМЖ.* 2024; 4: 36–41.
19. Тихонова О.А., Дружинин Д.С., Дружинина Е.С., Рукосуева М.А. Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия на фоне применения ингибиторов контрольных точек: клинические наблюдения. *Анналы клинической и экспериментальной неврологии.* 2024; 18 (1): 98–104.
20. Холодова Н.Б., Сотников В.М., Добровольская Н.Ю., Понкратова Ю.А. Особенности клинических проявлений и лечения полинейропатии, развившейся после химиотерапии // *Журнал неврологии и психиатрии*, 5, 2013. С. 20-24.
21. Чиж Г.А., Рыков И.В., Орлова Д.С. и соавт. Существующие проблемы профилактики и лечения химиоиндуцированной периферической нейропатии: мировой опыт и собственные данные. *Злокачественные опухоли* 2024;14(1):74–82.
22. Широкова И. Прожерица Ю. Рак молочной железы: взгляд экспертов // *Ремедиум.* №10, 2016. С.53-58.
23. Shakhanova Shakhnoza , Rakhimov Nodir , Zaripova Parvina . Breast tumors in adolescent girls // *Journal of Biomedicine and Practice.* 2022, vol . 7, issue3, pp.266-273
24. Zakirova Nargiza Negmatovna , Osmanova Elnara Zodievna , Rahimov Nodir Makhammatkulovich , Ulmasov Firdavs Gayratovich . P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV. *Journal of Biomedicine and Practice.* 2022, vol. 7, issue 5, pp. 217-226
25. Yorov , L. Sh., Juraev , M. D., Rakhimov, N. M. , Shakhanova , Sh. Sh. (2022). Assessment of the immune status in patients with breast cancer with determination of the effectiveness of neoadjuvant polychemotherapy . *Journal of Biomedicine and Practice* , 7 (5).

26. Shakhanova Shakhnoza , Rakhimov Nodir , Zaripova Parvina . Breast tumors in adolescent girls // *Journal of Biomedicine and Practice*. 2022, vol . 7, issue 3, pp.266-273
27. Jasim, S. A., Gupta, J., Uthirapathy, S., R, R., Kazmi, S. W., Rizaev, J. A., ... & Hosseen, B. (2025). A comprehensive review of immunotherapy in gastrointestinal tumors with a focus on the role of combination therapy with PARP inhibitors. *Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology*, 1-17.
28. Yunusova, L., Aoyama, T., Amanullayev, R., Rizaev, J., Ikramov, G., Sakamoto, J., ... & Mamarajabov, S. (2021). Sonography and magnetic resonance tomography in monitoring of recurrent cysts lesions of the neck. *Annals of Cancer Research and Therapy*, 29(2), 131-134.
29. Yunusova, L., Rizaev, J., Aoyama, T., Mamarajabov, S., Djahangirova, D., Sakomoto, Y., & Olimjonov, K. (2021). Magnetic resonance imaging in the diagnosis of cystic lesions of the neck. *Ann. Cancer Res. Ther*, 29(1), 109-116.
30. Rizaev , J. A. , and A. I. Khazratov . " Cytostructural changes in the oral mucosa in colon cancer." *Journal of Biomedicine and Practice* 6.5 (2020).
31. Alshahrani, M. Y., Oghenemaro, E. F., Rizaev, J., Kyada, A., Roopashree, R., Kumar, S., ... & Abosaoda, M. K. (2025). Exploring the modulation of TLR4 and its associated ncRNAs in cancer immunopathogenesis, with an emphasis on the therapeutic implications and mechanisms underlying drug resistance. *Human Immunology*, 86(1), 111188.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000